

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX

Issue - I

January - March - 2020

MARATHI PART - II

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING

2019 - 6.399

www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖

Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

The information and views expressed and the research content published in this journal, the sole responsibility lies entirely with the author(s) and does not reflect the official opinion of the Editorial Board, Advisory Committee and the Editor in Chief of the Journal “AJANTA”.
Owner, printer & publisher Vinay S. Hatole has printed this journal at Ajanta Computer and Printers, Jaisingpura, University Gate, Aurangabad, also Published the same at Aurangabad.

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Cell No. : 9579260877, 9822620877, 7030308239 Ph. No. : (0240) 2400877

E-mail : ajanta5050@gmail.com, www.ajantaprakashan.com

AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - Impact Factor - 6.399 (www.sjifactor.com)

EDITORIAL BOARD

Professor Kaiser Haq

Dept. of English, University of Dhaka,
Dhaka 1000, Bangladesh.

Roderick McCulloch

University of the Sunshine Coast,
Locked Bag 4, Maroochydore DC,
Queensland, 4558 Australia.

Dr. Ashaf Fetoh Eata

College of Art's and Science
Salmau Bin Abdul Aziz University. KAS

Dr. Nicholas Loannides

Senior Lecturer & Cisco Networking Academy Instructor,
Faculty of Computing, North Campus,
London Metropolitan University, 166-220 Holloway Road,
London, N7 8DB, UK.

Muhammad Mezbah-ul-Islam

Ph.D. (NEHU, India) Assot. Prof. Dept. of
Information Science and Library Management
University of Dhaka, Dhaka - 1000, Bangladesh.

Dr. Meenu Maheshwari

Assit. Prof. & Former Head Dept.
of Commerce & Management
University of Kota, Kota.

Dr. S. Sampath

Prof. of Statistics University of Madras
Chennai 600005.

Dr. D. H. Malini Srinivasa Rao

M.B.A., Ph.D., FDP (IIMA)
Assit. Prof. Dept. of Management
Pondicherry University
Karaikal - 609605.

Dr. S. K. Omanwar

Professor and Head, Physics,
Sat Gadge Baba Amravati
University, Amravati.

Dr. Rana Pratap Singh

Professor & Dean, School for Environmental
Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar
University Raebareilly Road, Lucknow.

Dr. Shekhar Gungurwar

Hindi Dept. Vasantao Naik
Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.

Memon Sohel Md Yusuf

Dept. of Commerce, Nirzwa College
of Technology, Nizwa Oman.

Dr. S. Karunanidhi

Professor & Head,
Dept. of Psychology,
University of Madras.

Prof. Joyanta Borbora

Head Dept. of Sociology,
University, Dibrugarh.

Dr. Walmik Sarwade

HOD Dept. of Commerce
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada
University, Aurangabad.

Dr. Manoj Dixit

Professor and Head,
Department of Public Administration Director,
Institute of Tourism Studies,
Lucknow University, Lucknow.

Prof. P. T. Srinivasan

Professor and Head,
Dept. of Management Studies,
University of Madras, Chennai.

Dr. P. Vitthal

School of Language and Literature
Marathi Dept. Swami Ramanand
Teerth Marathwada University, Nanded.

Dr. Jagdish R. Baheti
H.O.D. S. N. J. B. College of Pharmacy,
Meminagar, A/P. Tal Chandwad, Dist. Nashik.

Dr. Sadique Razaque
Univ. Department of Psychology,
Vinoba Bhave University,
Hazaribagh, Jharkhand.

Prof. Ram Nandan Singh
Dept. of Buddhist Studies University of Jammu.

Dr. Safiqur Rahman
Assistant Professor, Dept. of Geography,
Guwahati College Bamunimaidam, Guwahati,
Assam.

PUBLISHED BY

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - II ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	मानवमुक्तिची कविता प्रा. डॉ. दत्ता रुस्तुमराव शिंदे	१-६
२	उपभोग प्रवृत्तीच्यासिद्धाचे विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रा. बोगुलवार ए. एच.	७-१०
३	संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत शाहीर कॉम्रेड अमर शेख यांचे योगदान डॉ. अतुल अ. ओहाळ	११-१४
४	संत तुकारामांच्या अभंगातील भक्तिचे स्वरूप प्रा. सुधीर गरड	१५-१९
५	राजकीय संस्था आणि कार्यपद्धती प्रा. कल्पना एस. गोडघाटे	२०-२५
६	भारतीय राजकारणात स्त्रियांची स्थिती प्रा. डॉ. रायन महाजन	२६-३०
७	भारतीय अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची भूमिका प्रा. अजय वि. तगलपल्लेवार	३१-३७
८	कौटुंबिक सामाजिक व आरोग्यविषयक समस्यांबाबत ग्रामिण भागातील महिलांचे अध्ययन विशेष संदर्भ - वर्धा जिल्हा डॉ. माधुरी झाडे	३८-४३
९	संत चोखामेळा यांच्या अभंगातील सामाजिक विद्रोह प्रा. डॉ. कालिदास गुडदे	४४-४७
१०	समकालीन भारतीय समाज आणि माध्यमांची भूमिका डॉ. संजय नी. पाटील	४५-५२
११	नव्वादोतरी काळातील बदलत्या शहरीकरणाची संकल्पना व स्वरूप प्रविणकुमार डालिंबकर	५३-५७

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - II ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१२	आदिवासी साहित्यातील स्त्रीजीवन श्री केशव धोंडिबा टिपरसे	५८-६४
१३	सीमाभागातील विद्यापीठाच्या परीक्षेत्राची सद्यःस्थिती (संदर्भ : देगलूर - उदगीर परिसर) डॉ. विठ्ठल जंबाले	६५-६९
१४	ग्रंथालय : सण व उत्सवांच्या माहितीचा खजिना डॉ. घ. ना. पांचाळ	७०-७३
१५	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा बौद्ध 'धम्म' डॉ. प्रियराज महेशकर	७४-७७
१६	विंदा : मराठी कवितेच्या परंपरेतील वेगळेपण प्रा. डॉ. अशोक नामदेव पळवेकर	७८-८२
१७	चर्मकार समाजातील शैक्षणिक समस्यांचे समाजशास्त्रीय अध्ययन (विशेष संदर्भ : अमरावती तालुका) प्रा. डॉ. सुभाष के. पवार	८३-८६
१८	ग्रामीण समाजातील बलुतेदारी पद्धतीच्या परिवर्तनाच्या कारणांचा अभ्यास प्रा. चामे हरिश्चंद्र व्यंकटराव	८७-९०
१९	अरुणा सबाने यांची कादंबरी : एक आकलन डॉ. पद्मारेखा धनकर	९१-९४
२०	'कोविड - १९' तू मानसाला जगणे शिकवून गेलास !! प्रा. डॉ. आनंद के. भोयर	९५-१००
२१	लातूर जिल्ह्यातील जैन शिल्पावशेष प्रा. डॉ. सुनिल रामचंद्र पुरी	१०१-१०८
२२	नौकरी करणाऱ्या आणि नौकरी न करणाऱ्या गृहिणींच्या क्रयव्यवहारावर जाहिरातीचा परिणाम अफसाना सत्तार शेख	१०९-११५

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - II ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
२३	स्वामी रामानंद तीर्थ महाठवाडा विद्यापीठास मानव्य विद्याशाखे अंतर्गत सादरइतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन पीएच.डी.प्रबंधांचे उल्लेख विश्लेषण प्रा. दत्तराम रामजी रगडे डॉ. घ. ना. पांचाळ	११६-१२३
२४	अनिलांची सामाजिक व वैचारिक कविता डॉ. सुदर्शन दिवसे	१२४-१३३
२५	किशोरावस्थेतील व्यक्तीमत्व विकास प्रा. डॉ. सौ. उषा एम. खंडाळे	१३४-१३९
२६	कोरोना संकट आपत्ती व्यवस्थापन : जागतिक हवामान बलवावर होणारे संभाव्य सकारात्मक परिणाम जयमंगल धनराज	१४०-१४७
२७	सुज्ञान पालकत्व डॉ. सुनिता भोईकर	१४८-१५४

१५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा बौद्ध 'धम्म'

डॉ. प्रियराज महेशकर

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, सावित्रीबाई फुले ज्ञानमार्ग, वर्धा.

१४ आक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लाखो अनुयायांना ज्या बौद्धधम्माची दीक्षा दिली, तो बौद्ध धम्म हा पारंपरिक बौद्ध धर्मपिक्षा वेगळा आहे. डॉ. आंबेडकरांनी जवळपास सहा वर्ष खर्ची करून रचलेल्या 'बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' या मुळच्या इंग्रजी ग्रंथामधून आंबेडकरप्रणीत बौद्ध धम्माची मांडणी आलेली असून त्यातून त्या धम्माचे वेगळेपण लक्षात येते. आंबेडकरप्रणीत बौद्ध धम्मात काळानुरूप आवश्यक व्यावहारिक बदल तर्कसंगत, बुद्धिप्रामाण्यवादी व विज्ञाननिष्ठ भूमिका घेऊन केलेले दिसतात. त्यामुळे स्वतः आंबेडकरांनीच आपल्या या नव्या बौद्ध धम्माला 'नवयान' संबोधले होते.^१

डॉ. यशवंत मनोहर, राजा ढाले यांच्या सारख्या आंबेडकरी विचारवंतांनी तर आंबेडकरांचा बौद्ध धम्म हा परंपरागत बौद्ध धर्मपिक्षा तर वेगळा आहेच पण तो संपुर्ण जगातील 'धर्म' व्यवस्थेला पर्याय उभा करणारा असल्याचे मत प्रभावीपणे मांडलेले आहे. त्यांच्या मते, आंबेडकरांनी धर्मांतर केले म्हणजे हिंदू धर्माचा त्याग केला परंतु हिंदू धर्माचा त्याग करून त्यांनी पुन्हा दुसरा कुठलाही 'धर्म' स्वीकारलेला नसून 'धम्म' स्वीकारलेला आहे. या अर्थाने १९५६ चे धर्मांतर म्हणजे आंबेडकरांचे आपल्या अनुयायांसह धर्मातीत किंवा धर्मविहीन होणे होय.^२ या अर्थाने त्यांनी नव्या धम्माची केलेली उभारणी व त्याचा केलेला सामुहिक स्वीकार ही बाब आपल्या विद्यमान जगाला सर्वस्वी अपरिचित, अपूर्व नि अद्भूत अशी होती. जगात 'धर्म' संज्ञेला अनेक पर्याय सापडतील पण 'धम्म' या संज्ञेला पर्याय सापडणारच नाही. जगात धर्म अनेक आहेत परंतु 'धम्म' मात्र एकच आहे तो म्हणजे बुद्ध आंबेडकरांचा 'धम्म' त्यामुळे 'धम्म' हा केवळ ब्राम्हणी हिंदू धर्मावरील इलाज नसून तो विद्यमान एकविसाव्या शतकातील सर्वच धर्मावरील इलाज आहे.^३

धर्म आणि धम्म यातील मुलभूत भेद सांगावयाचा झाल्यास तो पुढीलप्रमाणे सांगता येतो; धर्माचा संबंध देवाशी आहे तर धम्माचा मानवाशी, धर्म अपरिवर्तनीय असतो तर धम्म हा परिवर्तनशील असतो. धर्मात ग्रंथप्रामाण्याला स्थान आहे तर धम्मात बुद्धिप्रामाण्याला. धर्म हा माणसाला बद्ध करतो तर धम्म हा मानवाला मुक्त करतो. धम्म म्हणजे स्वातंत्र्य तर धर्म म्हणजे बंधन वा पराधिनता. धर्माला देवाचे बंधन असते तर धम्माला नैतिकतेचे. नीती नसेल तिथे धम्म नसेल किंबहुना जिथे देव आहे तिथे धम्म नाही.^४

डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत बौद्ध धम्माचा मुख्य पायाच नीतिमत्तेवर आधारलेला आहे. धम्म म्हणजेच नीती व नीती म्हणजेच धम्म होय. त्यामुळे धम्माचरण करणे म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसून नीतिमत्तेने वागणेच होय. नीतिमत्तेने वागणारा समताधिष्ठित समाज असेल तर साम्यवादासारख्या हिंसक व हुकूमशाही व्यवस्थांची गरज राहणार नाही असा दावाचा आंबेडकर करतात.^५

डॉ. आंबेडकरांचा धम्म हा पारलौकिक जीवनासाठी नसून तो ईहलौकिक जीवनासाठी आहे. बुद्ध हा वैयक्तिक मोक्षदाता नसून तो संपूर्ण समाजाला मार्ग दाखविणारा मार्गदाता आहे. मानवी समाजाला मुक्तीचा मार्ग दाखविणारा एक इतिहासपुरूष म्हणून आंबेडकरांनी बुद्धाला उभे केले आहे. आंबेडकरांचा बौद्ध धम्म हा निरिश्वरवादी, अनात्मवादी, भौतिकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी तसेच परिवर्तनवादी आहे.

डॉ. आंबेडकरांचा बुद्ध हा जर, व्याधी आणि मृत्यू यासारख्या नैसर्गिक दुःखाच्या निवारणार्थ परिव्रज्यक बनलेला नसून वर्गावर्गातील कलहातून, संघर्षातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक दुःखाच्या निवारणाचा मार्ग दाखविण्यासाठी परिव्रज्यक बनलेला आहे. त्याने सामाजिक दुःख निमुर्लनासाठी लोक प्रबोधन करण्यात आपले जीवन खर्ची घातलेले आहे.^६

पारंपारिक बौद्ध धर्मात सांगितली जाणारी दुःख केंद्रित चार आर्य सत्ये बुद्धाच्या आचारतत्वांना निराशावादी बनवितात. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकर पारंपरिक बौद्ध धर्मातून सांगितल्या जाणाऱ्या चार आर्यसत्यांबाबत साशंकता घेत 'दुःख' या शब्दाचा अर्थ दारिद्र्य आणि कर्ज अशा भौतिक स्वरूपाचा लावतात. दारिद्र्यतून दुःख निर्माण होते. सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीतून दुःख निर्माण होते असे विश्लेषण डॉ. आंबेडकर करतात. त्यांच्या प्रतिपादनाचा हेतू हाच की, माणसाला त्याच्या दारिद्र्य व इतर भौतिक स्वरूपाच्या दुःखातून मुक्तीचा मार्ग सांगणारे बौद्ध तत्त्वज्ञान असून त्यायोगे ते माणसांमध्ये आशावाद निर्माण करणारे आहे.^७

आत्म्यावर आधारित ब्राम्हणी कर्म सिद्धांत आंबेडकरी बौद्ध धम्म नाकारतो. मनुष्याने कुशल म्हणजे समाजहितकारक कर्मे केली तर त्याचा परिणाम नीतीच्या वृद्धीला पोषक होतो. उलट अकुशल म्हणजे अनैतिक कर्मांचा परिणाम वाईट होतो. मात्र कर्त्याच्या नशिवाशी कर्मांचा काही संबंध नाही. कर्मांचा परिणाम ते कर्म करणाऱ्यालाच भोगावा लागेल असेही नसून एकाच कर्माचा वाईट परिणाम समाजातील अनेकांना भोगावा लागतो. यादृष्टीने कर्म नियम अटळ आहे असा बुद्धाच्या कर्मवादाचा अर्थ आंबेडकरी बौद्ध धम्म सांगतो.^८

पुनर्जन्मासंबंधीही अतिशय विज्ञानवादी भूमिका आंबेडकरी बौद्ध धम्मातून आलेली आहे. मानवाच्या मृत्युनंतर त्याच्या शरीरातून उत्सर्जित होणाऱ्या पृथ्वी, आप, तेज, वायु या द्रव्यांचे मुलद्रव्यात विलीनीकरण होते. याच मुलद्रव्यांच्या संयोगातून पुन्हा नवे जीव निर्माण होतात. असा बुद्धाने मांडलेल्या पुनर्जन्माचा अर्थ आंबेडकरप्रणित बौद्ध धम्मातून आला आहे.^९

'निब्बान' (निर्वाण) ही बौद्ध धर्मिय संकल्पना अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीने आंबेडकरांनी स्पष्ट केली आहे. 'निब्बान' म्हणजे मोक्ष, ईश्वरप्राप्ती किंवा स्वर्गप्राप्ती असे कांहीही नसून मानवी मनात असलेल्या लोभ, क्रोध, द्वेष, मत्सर, कृपणता, ढोंग, कपट, उद्धटपणा, गर्व, सुस्तपणा या विकारांपासूनची मुक्ती होय. निब्बान ही अवस्था मनुष्याला जिवंतपणीच प्राप्त करता येते असा अर्थ आंबेडकरप्रणित बौद्ध धम्म सांगतो. हे निब्बान प्राप्त करण्याचाच 'अष्टांग मार्ग' असून निब्बान म्हणजेच अष्टांग मार्ग होय असे महत्वपूर्ण प्रतिपादन आंबेडकरी धम्म करतो.^{१०}

डॉ. आंबेडकर प्रणित बौद्ध धम्माचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला असलेली बावीस प्रतिज्ञांची जोड होय. या बावीस प्रतिज्ञांना आंबेडकरांच्या वैचारिक चिंतनाची पृष्ठभूमी असून त्यांना गुरुस्थानी असलेल्या बुद्ध, कबीर, फुले यांच्या विचारांचा प्रकाश या प्रतिज्ञांवर पडलेला आहे. त्यामुळे बावीस प्रतिज्ञा म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या समग्र धम्म क्रांतीचा पाया व आशय ठरतो.^{११} सामान्यातला सामान्य माणूस कसल्याही कर्मकांडाशिवाय केवळ या प्रतिज्ञांच्या पालनानेच उच्च नीतीमत्तापूर्ण, शांत व समाधानी जीवन जगू शकतो.

सारांश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला बौद्ध धम्म हा त्यावर काळानुरूप विज्ञाननिष्ठ संस्कार करून शबुद्ध आणि त्याचा धम्म श या ग्रंथातून आला आहे. हा धम्म निरीश्वरवादी, अनात्मवादी, भौतिकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी तसेच परिवर्तनवादी आहे. तो पारलौकिक जीवनासाठी नसून ईहलौकिक जीवनासाठी आहे. यामुळेच धर्म आणि धम्म या अगदी भिन्न बाबी आहेत व म्हणूनच आंबेडकरांचे श्रधर्मांतर श हे रूढ अर्थाने धर्मांतर नसून विद्यमान जगातील सर्व धर्मव्यवस्था नाकारून धम्म असलेल्या बुद्धाच्या संकल्पनेकडे स्थलांतरित होणे होते. ही बाब इतिहासाला सर्वस्वी अपरिचित, अपुर्व आणि अद्भूत अशीच होती. डॉ. आंबेडकरांचा बुद्ध हा दुःखद प्रसंग पाहून परिव्रजक बनलेला नसून माणसामाणसांतील संघर्ष मिटविण्यासाठी आणि मानवाला दारिद्र्य, कर्ज व भौतिकतेतून प्राप्त दुःखातून मुक्त करण्यासाठी परिव्रज्यक बनलेला आहे. बुद्ध हा मोक्षदाता नसून तो संपूर्ण समाजाला मार्ग दाखविणारा मार्गदाता आहे.

डॉ. आंबेडकरांचा धम्म आत्म्यावर आधारित कर्मसिध्दांत नाकारून व्यक्तीच्या बऱ्यावाईट कर्मांची फळे सर्व समाजालाच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे भोगावी लागतात असे सांगून कर्मफळाची नवी मांडणी करतो. मरणोपरान्त पंचतत्त्वात विलीन होणाऱ्या द्रव्यांमधुनच नवे जीव निर्माण होतात असा विज्ञानसंगत दृष्टिकोन पुनर्जन्मासंबंधी धम्म घेतो. मानवी स्वभावातील सर्व विकारांपासूनची मुक्ती म्हणजेच शनिब्बाण श असून त्यांच्या प्राप्तीसाठी अष्टांग मार्ग सुचवितो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे धम्मदीक्षित बांधव प्रस्थापित ब्राम्हणी धार्मिक सांस्कृतिक अधिपत्याने बांधित होऊ नये म्हणून त्यांना बावीस प्रतिज्ञांचा आचरण सुलभ मार्गही आंबेडकरी बौद्ध धम्म देतो.

आजच्या एकविसाव्या शतकातील 'आधुनिक' पिढी व समाजाच्या आशा आकांक्षाला प्रचलित कर्मकांडव्याप्त, ताठर, देवताभिमुख पण मानवविन्मुख अशा विद्यमान धर्मव्यवस्थांमध्ये स्थान नाही. त्यामुळेच ही विद्यमान धर्मव्यवस्थाच नाकारित तिला समर्थ पर्याय असजतदंजपअम देणारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा नवयान बौद्ध 'धम्म' च एकविसाव्या शतकातील जगासाठी अधिक प्रासंगिक ठरणारा आहे.

संदर्भ

१. गोडबोले, वामन, 'बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मदीक्षेचा अविस्मरणीय इतिहास', प्रकाशक, दिगंबर भगत, नागपूर द्वितीय आवृत्ती डिसेंबर, २००४, पृ १४३.
२. मनोहर, डॉ. यशवंत, 'डॉ. आंबेडकरांचा बुद्ध धम्म', प्रकाशक रमेश जीवने, यवतमाळ १९८८, पृ. ६.

३. ढाले, राजा, 'डॉ. आंबेडकर धम्मक्रांति आणि सेक्युलॅरिझम'(लेख) लोकराज्य, धम्मदीक्षा सुवर्ण महोत्सव विशेषांक-०६, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई - २००६, पृ. ५१.
४. तत्रैव
५. खरात, डॉ. प्रकाश; (संपा.) 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे,' खंड १ सुगावा प्रकाशन, पुणे २००३, पृ. १५१
६. पडित, नलिनी, 'डॉ. आंबेडकरांचे धर्म चिंतन', (निबंध) य. दि. फडके (संपा.) 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, पृ. २३५
७. खरात, शंकरराव, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर', इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९६६ पृ. २५६
८. आंबेडकर, डॉ. बाबासाहेब, 'भगवान बुध्द आणि त्यांचा धम्म', अनुवाद - घनःश्याम तळवटकर व इतर, घम्म सासन विश्व विद्यापीठ प्रकाशन, बल्लारपूर जि. चंद्रपूर पृ. २४९.
९. तत्रैव, पृ. २३६
१०. तत्रैव, पृ. ३०३
११. डाहाट, धनराज, 'बाविस प्रतिज्ञा', संकेत प्रकाशन, नागपूर, पृ. ५७